

Metodologia TCC - Ana Julia Regniel de Souza

Tema: O Impacto dos Golpes Virtuais no Comportamento Online de Vítimas: Um Estudo Exploratório

Método de pesquisa feito a partir de termos relacionados no Google Acadêmico:

("golpes virtuais" OR "fraudes online" OR "scams digitais" OR "cibercrimes") AND ("comportamento online" OR "comportamento digital" OR "hábitos virtuais" OR "uso da internet") AND ("vítimas" OR "pessoas afetadas" OR "usuários impactados") AND ("impactos psicológicos" OR "ansiedade" OR "depressão" OR "estresse" OR "trauma" OR "bem-estar mental")

Artigos encontrados: Aproximadamente 256 resultados.

Desses 256 resultados foram selecionados 20 artigos:

1 <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17063>

2

<https://www.proquest.com/openview/d85bc59cc1536bd760a0c38135baff48/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

3 <https://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/180/2017/01/talita-montes.pdf>

4 <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8902>

5 <http://repositorio.unis.edu.br/handle/prefix/2468>

6 <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/7643>

7 <https://periodicosbrasil.emnuvens.com.br/revista/article/view/336>

8

<https://www.proquest.com/openview/ca3ceb40187397bc508bd2ea13b0e4ec/1?pq-origsite=scholar&cbl=2026366&diss=y>

9 <https://periodicos.fapam.edu.br/index.php/RPE/article/view/791>

10 <https://revistas.anchieta.br/index.php/DireitoPenalProcessoPenal/article/view/1886>

11

<https://saojose.br/wp-content/uploads/2025/05/Bruno-Gomes-Leal-de-Sa-Fabricio-Sumar-Ramos-Vinicius-Sousa-Trindade-da-Costa.pdf>

12 <https://repositorio.ueg.br/jspui/handle/riueg/5597>

13 <https://www.revista.fadipa.br/index.php/cjuridicas/article/view/582>

14 <https://revistasusp.mj.gov.br/susp/index.php/revistasusp/article/view/465>

15 <https://www.revista.fadipa.br/index.php/cjuridicas/article/view/576>

16 <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/11531>

17

<https://repositorio.ufms.br/jspui/retrieve/8351405c-ccf8-4986-8e1c-bc046a172f4c/Artigo-%20Jos%C3%A9%20Gustavo%20Alves%201.pdf>

18 <https://revistas.unibh.br/dcjpg/article/view/3001>

19 <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/7554>

20 <https://sol.sbc.org.br/index.php/ersimt/article/view/35784>

Desses 20, foram filtrados 4 artigos de acordo com o tema para revisão:

1 <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17063>

2

<https://www.proquest.com/openview/d85bc59cc1536bd760a0c38135baff48/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

3 <https://www.puspc.usp.br/wp-content/uploads/sites/180/2017/01/talita-montes.pdf>

4 <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/handle/123456789/8902>